

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘sish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

PORTFEL INVESTISIYA LOYIHALARINI KREDITLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

Ibragimov Gafurjan Axmetovich

Qoraqalpaq davlat universiteti mustaqil doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada loyihalarni portfel investisiyalar asosida kreditlashda tijorat banklarining roli hamda uni rivojlantirish orqali milliy iqtisodiyotimizda investisiya faoliyatini jadallashtirish yo'llari yuzasidan fikr-mulohazalar bayon etilgan. Xususan, hozirgi vaqtda aksariyat banklar universaldir, chunki bank sektori ancha rivojlangan va barcha faoliyat turlarining uyg'unligi eng katta daromad keltiradi. Shuningdek, mamlakatimiz tijorat banklari tomonidan loyihalarni portfel investisiyalar asosida moliyalashtirishni rivojlantirish istiqbollardagi mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha muallif yondashuvlari va takliflari keltirilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, tijorat banklari, investisiya, investisiya faoliyati, investisiya portfeli, kredit, investisiya loyihasi, daromadlar, xarajatlar, portfel investisiyalar.

Abstract: this article describes the role of commercial banks in financing projects based on portfolio investments, as well as ways to accelerate investment activity in our national economy through its development. In particular, currently most banks are universal, since the banking sector is much more developed, and the harmony of all types of activities brings the greatest income. The existing problems in the prospects for the development of project financing based on portfolio investments by commercial banks of our country, as well as author's approaches and proposals for their elimination, are also presented.

Key words: economics, commercial banks, investments, investment activity, investment portfolio, investment project, income, expenses, portfolio investments.

Аннотация: в данной статье описывается роль коммерческих банков в кредитовании проектов на основе портфельных инвестиций, а также способы ускорения инвестиционной активности в нашей национальной экономике за счет ее развития. В частности, в настоящее время большинство банков являются универсальными, поскольку банковский сектор гораздо более развит, а гармония всех видов деятельности приносит наибольший доход. Также представлены существующие проблемы в перспективах развития финансирования проектов на основе портфельных инвестиций коммерческими банками нашей страны, а также авторские подходы и предложения по их устранению.

Ключевые слова: экономика, коммерческие банки, инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный портфель, кредит, инвестиционный проект, доходы, расходы, портфельные инвестиции.

KIRISH

Bugungi kunda rivojlana mamlakatlar bank amaliyotining tajribasi shuni ko'rsatadiki, loyihalarni portfel investisiyalar asosida moliyalashtirishda tijorat banklarining faoliyatini rivojlantirish ularning moliyaviy barqarorligini va joriy likvidligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, korporativ qimmatli qog'ozlarga qilingan investisiyalar tijorat banklariga katta miqdorda daromad keltirsa, yuqori likvidli qimmatli qog'ozlarga qilingan investisiyalar hisobidan banklarning likvidligi ta'minlanadi.

Tijorat banklari qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarishning aktiv strategiyasi qimmatli qog'ozlarni, qayta sotib foyda olish maqsadida, qisqa muddatga sotib olishni ko'zda tutadi. Shu sababli, aktiv strategiya qimmatli qog'ozlar portfeli tarkibini, bozor kon'yunkturasi o'zgarishiga bog'liq ravishda, doimiy ravishda o'zgartirib turishni talab qiladi. Aytish mumkinki, investisiya loyihalari iqtisodiy o'sishni ta'minlash bilan bopga kelgusida investisiyalash manbalari yapatish hamda yangi ish o'pinlari tashkil qilish uchun ham xizmat qiladi. Shunday ekan ushbu masalaga jiddiy e'tibop qapatish naqadap muhim ekanligini mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev ham o'z ma'puzalapidan alohida ta'kidlab o'tgan edilar: "... iqtisodiyot o'sishining yuqori sup'atlari va investisiya pesupslariga o'sib bopayotgan talabni qanoatlantirish bop-bopiga muvofiq emas".

Shuni ahamiyatliki, tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarish strategiyasini ishlab chiqish va uni amalga oshirish jarayoniga Markaziy bank tomonidan o'rnatilgan iqtisodiy me'yorlar sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Buning sababi shundaki, me'yoriy talablar qimmatli qog'ozlar portfeli hajmini keskin oshirish imkonini bermaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLIL

Iqtisodchi olimlar tomonidan loyihalarni portfel investisiyalar asosida moliyalashtirishda tijorat banklarining faoliyatini rivojlantirish masalasi ilmiy tadqiqot obyekti sifatida tadqiq qilingan hamda tegishli ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar shakllantirilgan.

Xususan, Taraqqiy etgan mamlakatlarning bank amaliyotida, tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar portfelini shakllantirishda H.Markovisning portfel nazariyasidan keng foydalaniladi.

H.Markovisning nazariyasiga ko'ra, yo'l qo'yiladigan xatoliklardan biri shundaki, investor har doim daromadlilikning maqbul darajasi sharoitida kam riskni ta'minlaydigan yoki riskning maqbul darajasi sharoitida yuqori daromadni ta'minlaydigan portfelni ta'minlaydi. Ushbu xatoga yo'l qo'ymaslik uchun investor shunday portfelni tanlashi kerakki, bunda kutilayotgan daromad risk oshmasdan turib oshishi mumkin emas yoki aksincha, risk kutilayotgan daromad kamaymasdan turib kamaymasligi kerak¹.

M. Chekulaevning fikriga ko'ra, jalb qilingan mablag'larning qiymati, ya'ni ularga to'lanadigan foizlarning stavkalari "koll" opsiyonlarning premiyasi miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo, bunda ushbu omilning ta'sirini cheklanganligini hisobga olish zarur, ya'ni portfelda opsiyon pozitsiyasining uncha katta bo'lmagan ulushi ham foiz stavkalari darajasini o'zgartira oladi².

Ammo, M.Chekulaev opsiyonlarning premiyasi miqdorini opsiyonlarning standartiga bog'liq ekanligini e'tirof etmagan. Holbuki, evropa standartidagi opsiyonlarning risk darajasi past bo'lganligi sababli ularning premiyasi darajasi amerika standartidagi opsiyonlarning premiya darajasidan past.

"Black-Scholes" modeliga ko'ra:

– "Call" opsiyonning bazaviy aktiviga opsiyonning butun amal qilish muddati davomida dividendlar to'lanmaydi;

– opsiyonni sotib olish yoki sotish bilan bog'liq bo'lgan transaksion chiqimlar mavjud emas;

– qisqa muddatli risksiz foiz stavkasi opsiyonning butun muddati mobaynida o'zgarmasdir;

– qisqa muddatli sotishga cheklovlarsiz ruxsat etiladi va bunda sotuvchi ta'minotsiz sotilgan qimmatli qog'ozning joriy bahodagi summasini birdan va to'liq oladi³.

"Black Scholes" modeli opsiyonning bahosini real aniqlash imkonini beradigan olamshumul yangilik sifatida e'tirof etildi va Myron Shoulz (Myron Samuel Scholes) "Hosilaviy qimmatli qog'ozlar qiymatini aniqlashning yangi usuli"ni kashf etganligi uchun 1997 yilda Nobel mukofotini oldi.

Ammo, so'nggi yillarda "Black Scholes"ning modeliga nisbatan tanqidiy fikrlar paydo bo'lmoqda. Masalan, M. Kiselevning xulosasiga ko'ra, "Black Scholes" modelining quyidagi kamchiliklari mavjud:

– mazkur model opsiyon bitimlari uchun olinadigan komission to'lovlarni hisobga olmaydi;

– opsiyon bo'yicha majburiyatni bajarishni rad etishni istisno etadi;

– opsiyonning butun muddati mobaynida foiz stavkalarini o'zgarmasligini ko'zda tutadi;

– valyutalarning kelgusidagi kurslarini prognoz qilishda tarixiy ma'lumotlardan foydalaniladi;

– qayta baholash natijasida olinadigan daromadning kutilayotgan darajasini hisobga olmaydi⁴.

E.Jukovning xulosasiga ko'ra, texnik tahlilni amalga oshirishda shunga e'tibor qaratish kerakki, baholar dinamikasiga tashqi omillar ta'sir ko'rsatadi va birja kursining tebranishi ma'lum qonuniyatlarga bo'ysungan bo'lib, ular barqaror mazmunga ega bo'lishi lozim. Aniqlangan qonuniyatlar asosida birja kursining kelgusidagi tebranishi, boshqa omillarni ta'siri hisobga olingan holda, prognoz qilinadi⁵.

J.Sinkining xulosasiga ko'ra, agar tijorat banki ma'lum sabablarga ko'ra, xedjirlashni amalga oshira olmasa, u xedjirlash maqsadida balansdan tashqari usullarni, ya'ni valyutaviy hosilaviy instrumentlarni – fyuchers, forvard, opsiyon va svoplarni qo'llashi mumkin⁶.

J.Sinkining ushbu xulosasi O'zbekiston bank amaliyoti uchun muhim ahamiyatga ega. Buning sababi shundaki, birinchidan, respublikamiz tijorat banklarida xorijiy valyutalar bilan amalga oshiriladigan forvard va svop operatsiyalari mavjud va shu sababli, banklarda ushbu instrumentlar bilan ishlash tajribasi mavjud; ikkinchidan, mamlakat tijorat banklarida valyuta opsiyonlari va valyuta fyucherslari mavjud emas.

2008-yilning to'rtinchi choragida yuz bergan jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozidan keyin derivativlar muomalasiga bo'lgan qiziqish keskin oshdi. Ushbu qiziqish, B.Rubsovnig fikriga ko'ra, derivativlarning asosi

1 Markowitz, H. "Portfolio Selection/ The Journal of Finance, 1952 – №7. – P. 77-91.

2 Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли. М.: ИК Аналитика, 2001. – С. 10.

3 Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities // The Journal of Political Economy. May - June, 1973. Vol. 81 (Issue 3). – P. 637-654.

4 Киселев М.В. Опционы как способ мотивации менеджеров фирмы//Вестник СГСЭУ. 2008. № 2 (21). – С. 46-51.

5 Жуков Е. Ф.. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. — 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 567 с.

6 Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – С. 807.

hisoblangan bazisli aktivlarning (neft, oltin, bug'doy va boshq.) rolini o'zgarishi bilan bog'liqdir⁷.

S.Samsonovning xulosasiga ko'ra, derivativlarning jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozidan keying davrdagi birjadan tashqari aylanmasi hajmi bazisli aktivlar nominal qiymatidan 10 marta ko'pdir⁸.

G.Chibrikovning fikriga ko'ra, jahon moliya bozorlarida derivativlar hajmining boshqa instrumentlar hajmidan juda katta ekanligi moliyaviy inqirozlarning sababi hisoblanadi, uni bartaraf etish uchun derivativlar aylanmasi o'sishini cheklash lozim⁹.

Loyihalarni portfel investisiyalar asosida moliyalashtirishda tijorat banklarining faoliyatini rivojlantirish banklarning investisiya portfeli bank tomonidan sotib olingan qimmatli qog'ozlar majmuidan iborat. Tijorat banklarining investisiya portfeli ularning joriy likvidligini ta'minlash va daromad bazasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlashda me'yoriy-huquqiy xujjatlar, foydalanilgan adabiyotlar va internet ma'lumotlari rasmiyligi, undagi iqtisodchi olimlarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlarining qiyosiy va tanqidiy tahlil qilingan. Mavzuni o'rganish davomida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, statistik usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Malakatimizda tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirish hamda xalqaro reyting agentliklarining yuqori reyting o'rinlarini egallashga qaratilgan islohotlarni olib borilayotganligi banklarning jadal rivoji va fond bozorida o'z o'rnini egallashiga yo'l ochdi. Respublikamiz tijorat banklarining aksiyadorlik jamiyatlari shaklida tuzilganligini alohida ta'kidlash zarur. Shunga ko'ra, ustav kapitalini oshirishga qaratilgan talab banklarning o'z aksiyalari emissiyalarini amalga oshirishiga turtki bo'ladi. Natijada banklar aksiyalarining birjadagi aylanma mablag'i oshib borib, bu jarayon banklar faoliyati daromadligi, ishonchligi hamda uzoq muddatli likvidligini oshirishida muhim omil bo'lmoqda.

1-jadval. ATB "Turonbank"ning qimmatli qog'ozlar portfeli va investisiyalari tarkibi¹⁰.

Ko'satkichlar	Yillar				2023-yilda 2020-yilga nisbatan o'zgarishi, (+,-)
	2020	2021	2022	2023	
Qimmatli qog'ozlar, ming so'mda	30 239 015	260 000 000	304 824 193	309 200 000	278 960 985
Qimmatli qog'ozlarining jami aktivlardagi ulushi, %	0,38	2,55	2,34	2,09	1,71
Investisiyalar, ming. so'mda	185 109 066	71 003 112	185 398 563	330 286 782	145 177 716
Investisiyalarning jami aktivlardagi ulushi, %	2,32	0,70	1,42	2,23	-0,09
Jami aktivlar, mln. so'mda	7 976 507	10 185 995	13 012 038	14 784 827	6 808 320

Yuqorida keltirilgan 1-jadval ma'lumotlariga ko'rinadiki, ATB "Turonbank"ning 2023-yilda qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq operatsiyalari 2020 yilga nisbatan 278 960 985 ming so'mga oshgan. Jami aktivlardagi ulushi esa 2020-yilga nisbatan 1,71 foizga ko'payganligini kuzatishimiz mumkin. Shuningdek, bankning jami investisiyalari 2023-yilda 2020-yilga nisbatan 145 177 716 ming so'mga oshgan. Jami aktivlardagi ulushi esa 2020-yilga nisbatan 0,09 foizga kamaygan. Bundan ko'rinadiki so'nggi yillarda tijorat bankining jami aktivlari o'sish sur'atiga ega bo'lib 2020-yilga nisbatan 6 808 320 mln. so'mga ko'payganligi natijasidir.

Mamlakatimizda so'ngi yil mobaynida iqtisodiy rivojlanish qat'iy moliyaviy sharoitlar ta'sirida global inflyatsiya darajasining sekinlashuvi, aksariyat iqtisodiyotlarda faollikning pasayishi sharoitida rivojlanmoqda. Yuqori fiskal rag'batlantirishlar, investision faollikning ortishi, kreditlash sur'atining tezlashishi, pul o'tkazmalari hajmining o'tgan yilga nisbatan sezilarli pasayishi ham iqtisodiy sharoitlarda o'z aksini topmoqda.

7 Рубцов Б.Б. Глобальные финансовые рынки: масштабы, структура, регулирование // Век глобализации. - 2011. — № 2. — С. 149.

8 Самсонова С.С. Мировой рынок внебиржевых деривативов: реформа и текущее состояние // Финансовая аналитика. — 2014. — № 18. — С.71.

9 Чибриков Г.Г. Финансовый кризис и методы его преодоления. - URL: <http://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/1430/file/Chebrikov>

10 Жадвал муаллиф томонидан АТ "Туронбанк"нинг чораклик баланс маълумотлари асосида тузилган

Xususan, asosiy kapitalga yo'naltirilgan investisiyalarning o'tgan yilning mos davriga nisbatan real o'sishi 11,8 foizni tashkil etdi. Xususiylar hajmi ushbu davrda 13,6 foizga oshib, jami investisiyalar o'sishiga 11,6 foiz band hissa qo'shdi.

1- rasm. Asosiy kapitalga kiritilgan investisiyalarning real o'zgarishi¹¹, foizda.

Shuningdek, joriy yilning 9 oyida iqtisodiyotga qariyb 3,8 mlrd. dollar miqdorida, ya'ni o'tgan yilning mos davriga nisbatan 51,5 foizga ko'p to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investisiyalar kirib kelganligini kuzatishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 8-avgustdagi "Qoraqalpog'iston Respublikasida tadbirkorlarga qulay sharoitlar yaratishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PF-129 sonli Farmoniga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi Qoraqalpog'iston Respublikasida ishlab chiqarishni kengaytirish buyicha investisiya loyihalarini moliyalashtirish maqsadida "O'zmilliybank" AJ, "O'zsanoatqurilishbank" ATB va AT "Aloqabank"ga 100 million AQSh dollari ajratishi belgilandi. Bunda, ushbu mablag'lar doirasida tijorat banklari tomonidan investisiya loyihalarini moliyalashtirish uchun xorijiy valyutada 5 foiz, milliy valyutada 12 foiz bo'lgan yillik stavkalarda 10 yil muddatgacha 5 yillik imtiyozli davr bilan kredit ajratiladi, kreditlarda tijorat banking marjasi xorijiy valyutada kreditlar buyicha 1 foiz, milliy valyutada kreditlar buyicha 2 foiz miqdorida belgilanadi.

Loyihalar tijorat banklari ta'sischiligidagi investisiya kompaniyaari tomonidan amalga oshirilib, keyinchalik ular "tayyor loyiha" sifatida tadbirkorlarga sotiladi. Tijorat banklari tomonidan investisiya loyihalarini moliyalashtirish uchun kredit mablag'lari 5 yillik imtiyozli davr bilan 10 yil muddatga Markaziy bankning asosiy stavkasidan yuqori bo'lmagan miqdorda ajratiladi. Shuningdek, Farmonga ko'ra, Markaziy bank 2024-yildan boshlab har yili tijorat banklariga Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida kamida 2 trln so'm kredit mablag'lari ajratadi.

Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasida biznes muhitini yanada yaxshilash bo'yicha tadbirkorlik subyektlarining loyihalariga 2025-yil 1-yanvarga qadar "Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati tomonidan, istisno tariqasida, investisiya loyihalarini moliyalashtirish hamda aylanma mablag'larni shakllantirish maqsadlariga milliy va xorijiy valyutada ajratiladigan kredit miqdorining 75 foizigacha, biroq 5 mlrd so'mdan ortiq bo'lmagan miqdorda, kafillik shartnomasini bir tomonlama bekor qilmaslik sharti bilan kafillik taqdim etiladi. Kichik hamda yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarida investisiya majburiyatlarini bajargan tad-

11 <https://cbu.uz/> сайти маълумотлари

birkorlarga er uchastkalarini, bino va inshootlarni xususiyashtirib berish tartibi belgilanadi. Hududda ommaviy savdolarda turgan davlat mulki obyektlari 3 oy muddatda sotilmagan taqdirda ularni elektron tanlov asosida eng yaxshi taklif bildirgan talabgorga investisiya kiritish majburiyati bilan berish tartibi joriy qilinadi. 2023-2024-yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahrida 1 million AQSh dollari, qolgan tumanlarida 300 ming AQSh dollari miqdorida investisiya kiritish majburiyati bilan loyiha tashabbuskorlariga, shu jumladan chet el investisiyalari ishtirokidagi korxonalariga Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi qarori asosida er uchastkalarini to'g'ridan-to'g'ri uzoq muddatli ijara huquqi bilan berish tizimi joriy qilinadi. 2023-2024-yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashiga o'zining qarori asosida o'rmon fondi erlari va qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan erlar tarkibidagi sug'orilmaydigan er uchastkalarining (yaylovlar, suv etib bormaydigan, unumdorligi past bo'lgan erlarning) er fondi toifasini o'zgartirish bo'yicha, istisno tariqasida, vakolat berilishi ko'zda tutilgan¹².

Umuman olganda tijorat banklarning investisiya faoliyati mexanizmi bir qator ichki qo'shimcha yo'l-yo'riq hujjatlarini ishlab chiqishni talab qiladi, ular orasida investisiya faoliyati dasturini tayyorlash ustuvor hisoblanadi. Investisiya dasturi, investor tomonidan amalga oshirilgan maqsadga qarab, investisiyalarning rentabelligi va ularning xavfliligi o'rtasidagi ma'lum nisbatni anglatadi. Investisiya dasturi, shuningdek, optimal investisiya portfelini shakllantirish orqali likvidlik va xavf omilini minimallashtirish kabi aktivlarning boshqa xususiyatlarini ham belgilaydi. Zamonaviy davrda uzoq muddatli investisiya dasturlarini shakllantirishdagi muayyan qiyinchiliklar beqarorlikni keltirib chiqarmoqda, inflyasion jarayonlar va iqtisodiyotdagi nomutanosiblik, bu uzoq muddatli tahlilni talab qiladi, bu esa xavfni kamaytirishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklari tuzilmalarining investisiya jarayoniga jalb etilishi ortib borayotganligi sababli, qarz majburiyatlarini hajmi va investisiyalarning har xil turlariga ajratilgan o'z mablag'lari qiymati o'rtasidagi maqbul nisbat orqali bankning moliyaviy strategiyasini shakllantirish va investisiya siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilash masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Makroiqtisodiy noaniqlik sharoitida tijorat banklari uning samaradorligini oshirish maqsadida investisiya faoliyatini boshqarishning yangi usullari va vositalarini ishlab chiqishlari lozim.

Har xil turdagi investisiyalar investorga turli shakllarda daromad keltiradi. Investisiya siyosatini tanlashda bank daromadning qaysi shakli eng maqbul ekanligini, shuningdek har bir banklarning investisiya portfeli uchun taklif etilayotgan daromadning umumiy hajmidagi ulushini aniqlashi kerak. Hozirgi vaqtda tijorat banklari uchun investisiya loyihalari ular faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu xatarlarni minimallashtirishga va aktivlardan bank uchun ham, uning mijozlari uchun ham maksimal foyda olishga yordam beradi.

Shu bilan birga, banklarning investisiya faoliyati moliyaviy vositachilar sifatida ularning makroiqtisodiy rolini amalga oshirish bilan bog'liq yana bir jihatga ega. Ushbu imkoniyatda banklar tadbirkorlik subyektlarining investition ehtiyojlarini qanoatlantirishga ko'maklashadi.

Shuningdek, loyihalarni portfel investisiyalar asosida moliyalashtirishda tijorat banklarining faoliyatini rivojlantirishda loyihalarning moliyaviy portfelini shakllantirish maqsadga muvofiqdir, bu ularni moliyalashtirishni tashkil etish bilan bog'liq holda loyihalarni aniqroq boshqarish imkonini beradi. Loyiha portfelini boshqarish alohida tarkibiy qismlar uchun emas, balki umuman portfel uchun moliyaviy oqimni optimallashtirish jarayonidan kelib chiqadi, bu esa barcha loyihalar ma'lumotlarini to'plash, tahlil qilish, umumlashtirish orqali amalga oshirilayotgan va amalga oshirishga tayyor bo'lgan barcha loyihalar to'plamining bank uchun foydaliligini har tomonlama monitoring qilish natijasida samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. // uza.uz. 16.01.2017
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 8 августдаги "Қорақалпоғистон Республикасида тadbirkorларга қулай шароитлар яратишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги ПФ – 129 сонли Фармони. <https://lex.uz/pdfs/6560018>
3. Markowitz, H. 'Portfolio Selection/ The Journal of Finance, 1952 – №7. – P. 77-91.
4. Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли. М.: ИК Аналитика, 2001. – С. 10.
5. Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities // The Journal of Political Economy. May - June, 1973. Vol. 81 (Issue 3). – P. 637-654.
6. Киселев М.В. Опционы как способ мотивации менеджеров фирмы//Вестник СГСЭУ. 2008. № 2 (21). – С. 46-51.
7. Жуков Е. Ф.. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. — 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 567 с.

12 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 8 августдаги "Қорақалпоғистон Республикасида тadbirkorларга қулай шароитлар яратишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги ПФ – 129 сонли Фармони. <https://lex.uz/pdfs/6560018>

8. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – С. 807.
9. Рубцов Б.Б. Глобальные финансовые рынки: масштабы, структура, регулирование // Век глобализации. - 2011. — № 2. – С. 149.
10. Самсонова С.С. Мировой рынок внебиржевых деривативов: реформа и текущее состояние // Финансовая аналитика. — 2014. — № 18. – С.71.
11. Чибриков Г.Г. Финансовый кризис и методы его преодоления. - URL: <http://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/1430/file/Chebrikov>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

